

УДК: 58.009.

LUFFA O'SIMLIGINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Avezova Umida Maksudovna¹

Matrasulova Ziyoda Atanasovna²

¹Urganch Davlat Universiteti katta o'qituvchisi

²Urganch Davlat Universiteti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada qovoqdoshlar oilasiga mansub bo'lgan luffa o'simligining biologik xususiyatlari, ekologik ahamiyati va undan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Luffa o'simligi tabiiy shimgich sifatida keng qo'llanilishi bilan birga, oziq-ovqat, kosmetika va tibbiyot sohalarida ham muhim o'rin egallaydi. Shuningdek, maqolada uni O'zbekiston sharoitida yetishtirish imkoniyatlari va afzalliklari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Luffa, biologik xususiyatlar, tabiiy shimgich, ekologik tozalik, qovoqdoshlar, kosmetika, sabzavot, ekologik mahsulotlar.

Аннотация: В статье рассматриваются биологические свойства, экологическое значение и потенциальное использование растения люффа, представителя семейства тыквенных. Помимо широкого использования в качестве натуральной губки, растение люффа также играет важную роль в пищевой, косметической и медицинской промышленности. В статье также рассматриваются возможности и преимущества его выращивания в Узбекистане.

Ключевые слова: Люффа, биологические свойства, натуральная губка, экологическая чистота, тыквенные культуры, косметика, овощи, экологически чистые продукты.

Abstract: This article discusses the biological properties, ecological significance and potential uses of the luffa plant, a member of the cucurbitaceae family. The luffa plant is widely used as a natural sponge, and also plays an important role in the food, cosmetics and medical industries. The article also discusses the possibilities and advantages of its cultivation in Uzbekistan.

Keywords: Luffa, biological properties, natural sponge, ecological purity, cucurbitaceae, cosmetics, vegetables, ecological products.

Kirish. Tabiat bizga ko'plab foydali o'simliklarni tuhfa etgan. Ular orasida Luffa o'simligi o'zining ko'p qirrali foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu o'simlik

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

nafaqat oziq-ovqat manbai, balki gigiyena vositasi sifatida ham qadrlanadi. Quyida Luffaning biologik xususiyatlari, foydasi va amaliy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Luffa qozonyuvg'ich — qovoqdoshlar oilasiga mansub bir yillik o'tsimon o'simliklar turkumiga mansub o'simlik. Luffa turlarining umumiy soni ellikdan ortiq. Ammo madaniy o'simliklar sifatida faqat ikkita tur - *Luffa cylindrica* va *Luffa acutangula* keng tarqalgan. Osiyo, [Afrika](#) va Janubiy [Amerika](#) tropiklarida 6—8 turi o'sadi. Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Braziliya, [O'zbekiston](#) va boshqa mamlakatlarda ekiladi.[1]

Luffa bir yillik o'simlik bo'lib, asosan o'simlik shimgichni (loofah) ishlab chiqarish uchun yetishtiriladi. Faqat yosh, kam rivojlangan mevalar iste'mol qilinadi. Mavjud barcha turlardan faqat ikkitasi madaniylashtirilgan va keng tarqalgan: o'tkir tishli luffa (lat. *Luffa acutangula*) va silindrsimon luffa (lat. *Luffa cylindrica*). Poyasi silindrsimon, mayin tuklar bilan qoplangan, o'rmalab yoki jingalaklari bilan ilashib o'sadi. Poyasi (palagi) uzunligi 5 m gacha boradi. Mevasi duksimon va silliq, uzunligi 50 sm gacha boradigan Lyuffa (*L.cylindrica*) va mevasi qirrali, uzunligi 15—30 sm bo'ladigan kirrali L (*L. acutangula*) va barglari butun, besh yoki etti bo'lakli yirik, gullari yirik, bir jinsli, sariq yoki oq rangda bo'ladi. [Iyul](#) — avgustda gullaydi, avgust —sentabrda meva hosil qiladi. Mevalari silindrsimon, cho'zilgan, ichi tolali va quruq bo'lib, ko'p miqdorda urug'larni o'z ichiga oladi. Silindrsimon luffa o'tkir tishli luffadan ko'ra kattaroq mevalarga ega, ammo ikkinchi turi tez o'sishi va sovuqqa chidamliligi bilan ajralib turadi. Bitta mevaning vazni 0,2 dan 3 kg gacha o'zgarib turadi. Luffa mevalari pishganida, ular ichkaridan quriydi va shunga mos ravishda vazn kamayadi.[1,3,5]

Hosildorligi 1 ga maydondan 25 [ming](#) donagacha meva va 3,5 t gacha [urug'](#) beradi (urug'ida 25% texnik [moy bor](#)). Yetishtirish texnologiyasi boshqa qovoqdoshlarni yetishtirish texnologiyasiga o'xshash. Luffa quyoshli joylarni va o'rtacha namlikni yaxshi ko'radi. O'simlik eng yaxshi hosilni unumdor, yaxshi drenajlangan tuproqlarda beradi. O'rtacha 4—5 oyda to'liq meva beradi va hosil yig'ib olinadi.[2,4]

1-rasm. Luffa o‘simligi mevasi va quritilgan tayyor mahsulot shakli

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Adabiyotlar tahlili yordamida shuni aytish mumkinki, yaqinlargacha *Luffa* pishgan mevalaridan (ishlov berilganidan keyin) qozonyuvgich va hammom gubkalarini va [poyabzal](#) materialini ishlab chiqarish uchun ishlatilgan, ammo so‘nggi yillarda zamonaviy polimer materiallari uning o‘rnini egalladi. Texnik qismlar ham luffadan qilingan: havo va yonilg‘i filtrlari, turli mexanizmlar uchun muhrlar va boshqalar *Luffa* pishirishda va xalq tabobatida qo‘llaniladi.

Luffa (*Luffa cylindrica*) xuddi shu tarzda oziq-ovqat uchun ishlatiladi. Yosh luffa mevalari sabzavot sifatida pishiriladi. U vitaminlarga boy, yengil hazm bo‘ladigan taomlarga mos keladi. Osiyo davlatlarida bu o‘simlik kundalik ovqatlarga qo‘shiladi.

Tibbiyot va kosmetologiyada *Luffa* tolalari teri uchun tabiiy massaj vositasi bo‘lib, terini o‘lik hujayralardan tozalaydi, qon aylanishini yaxshilaydi. Xalq tabobatida luffaning ayrim qismlari shamollash, yo‘tal va teri kasalliklariga qarshi ishlatiladi. *Luffa* poyasidan olingan sharbat konyunktivitdan xalos bo‘lishga yordam beradigan kosmetik vosita sifatida ishlatiladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, uning barglari karotinga juda boy: uning tarkibi sabzi yoki shirin qalampirnikidan taxminan 1,5 baravar yuqori. Barglarida 11 mg/100 g temir, 95 mg/100 g vitamin C, 5% gacha protein mavjud. *Luffa* urug‘larida 46% gacha oziq-ovqat yog‘i va 40% gacha protein mavjud. Silindrsimon luffada (lat. *Luffa cylindrica*) ham sabzavot navlari, ham loofani tayyorlash uchun maxsus texnik navlar mavjud. Yaponiyada luffa poyasidan olingan sharbat kosmetikada, xususan, yuqori

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sifatli lab bo'yog'i ishlab chiqarishda qo'llaniladi. O'simlik sharq xalq tabobatida juda keng qo'llaniladi.[6,7,8]

Luffa antibakterial xususiyatga ega hisoblanadi. Yangi va toza luffa shimgichlarida tabiiy tolalarning havo o'tkazuvchanligi yuqori bo'lib, u namlikni tez quritadi. Bu esa bakteriyalar va zamburug'larning ko'payishini oldini oladi. Shu sababli u gigiyenik vosita sifatida xavfsiz hisoblanadi.

Luffa o'simligi kimyoviy moddalar qo'shilmasdan tabiiy holatda ishlatiladi. Bu esa terisi sezgir bo'lgan odamlar, ayniqsa bolalar va allergik reaksiyaga moyil shaxslar uchun xavfsiz hisoblanadi. Luffa tolalari biologik parchalanadigan, ya'ni foydalanishdan so'ng tabiiy muhitda to'liq yo'q bo'ladigan material hisoblanadi. Bu esa gigiyenik vositalar sohasida ekologik muqobil sifatida katta ahamiyatga ega.[9]

Xulosa qilib aytganda, Luffa o'simligi – ekologik toza, foydali va ko'p jihatdan ishlatilishi mumkin bo'lgan noyob o'simliklardan biridir. Uni O'zbekistonning iliq hududlarida tajriba tariqasida yetishtirib, mahalliy xo'jaliklar va ekologik loyihalarda qo'llash imkoniyati mavjud. Bu esa nafaqat iqtisodiy, balki ekologik foyda ham keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent , 2000-yil.
2. *"Luffa Mill"*. [Plants of the World Online](#). [Royal Botanic Gardens, Kew](#). Retrieved 26 October 2023.
3. Авезова, У. М., & Мамбетуллаева, С. М. (2024). СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ (*Ondatra zibethicus*) В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА. *Universum: химия и биология*, 1(5 (119)), 19-24.
4. Авезова, У. М. (2025). РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *Академические исследования в современной науке*, 4(4), 178-182.
5. <https://www.botanichka.ru/article/luffa/>
6. <http://www.7dach.ru/Exspert/lyuffa---mochalka-podarennaya-prirodoy-595.html>
7. <http://teplicnik.ru/voprosi/kak-vyrastit-lyuffu.html>
8. <http://dachnaya-zhizn.ru/lyufa-vyrashhivanie-i-razmnozhenie>
9. <https://aqueo.ru/banya/mocalka-iz-lufy.html>